

Secțiunea IV/ Sektion IV/ Session IV
Perspective clasice și moderne în studiul limbii și literaturii/ Klassische und moderne
Perspektiven in der Sprach- und Literaturforschung/ Classical and modern perspectives
on language and literature

CZU 81'1

Relația dintre limbă și gândire: repere teoretice³⁵

Gheorghe POPA, profesor universitar, doctor habilitat,
Universitatea de Stat „Alecru Russo” din Bălți
gheorghepopa62@gmail.com

Abstract: *The article discusses several aspects related to the reciprocal relationship between language and thought, attempting to illustrate why this relationship is a “burden” for researchers. Taking the belief in the polymorphic nature of human thought as a point of reference, several types of thinking are “documented” (making use of both linguistic and extralinguistic, non-verbal means). The article concludes that, in general, thought presents itself as a symbiosis of diverse types of thinking.*

Keywords: *thought, language, consciousness, cognitive process, verbal thinking, non-verbal thinking.*

0. Problema complexă a relației dintre limbă și gândire³⁶, fiind una dintre chestiunile cele mai importante ale lingvisticii generale, i-a preocupat constant pe cercetători încă din cele mai vechi timpuri. E și ceva firesc dacă luăm în considerare faptul că „dintre relațiile limbii cu celelalte facultăți umane cea mai relevantă (și, de aceea, cea mai studiată) este relația cu gândirea” (*ibidem*, p. 241). Științe, precum logica, filozofia, fiziologia, neurologia, lingvistica, psihologia, antropologia ș. a., nu au ratat nicio ocazie de a se „neliniști” de intelectul uman, de legitățile și mecanismele de funcționare a gândirii, de legătura ei cu alte fenomene, de rolul limbii sau al altor mijloace extralinguale (averbale) în procesul de gândire etc. Din aceste considerente, nici nu trebuie să ne surprindă faptul că istoricul problemei în cauză a înregistrat afirmații de diversă natură, de la confundarea sau chiar identificarea acestor două fenomene (generată, de altfel, de faptul că încă la greci cuvântul *logos* era utilizat pentru desemnarea atât a conceptului de limbă, cât și a celui de gândire), până la negarea totală a unei legături între aceste două concepte: „Categoriile limbii și cele ale logicii, menționează promotorul direcției psihologice în lingvistică H. Steinthal, sunt incompatibile și pot fi comparate între ele tot atât de puțin ca și noțiunile de *cerc și roșu*” (*apud* Marian, 1971, p. 21). Putem trece în revistă și alte opinii, dar și aceste consemnări ne permit să îi dăm dreptate naturalistului german E. Tekel care plasa problema limbii și a gândirii pe locul șase printre cele șapte enigme mondiale, de care e preocupată gândirea umană încă din antichitate, sau capului lingvisticii londoneze J. Firth care considera relația limbă-gândire drept „o povară” pentru savanți.

1. Interesul sporit față de raportul dintre limbă și gândire, precum și curiozitatea sui-generis de a cunoaște mai profund acest raport, i-a pus pe cercetători în situația firească de a „survola” temerar și alte domenii – limitrofe cu domeniul lingvisticii, iar acest fapt nu putea să nu condiționeze apariția unor noi discipline științifice, cum ar fi psiholingvistica, sociolingvistica, etnolingvistica, lingvoculturologia, biolingvistica, ecolingvistica, lingvistica cognitivă ș. a. Era și de

³⁵Studiul s-a realizat în cadrul proiectului *Cercetarea interdependenței limbă-gândire și elaborarea unor instrumente de potențare a gândirii prin limbă*, finanțat de ANCD, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 25.80012.0807.41SE.

³⁶Se impune o remarcă: limba ca atare este o manifestare a limbajului și „normal ar fi, din acest motiv, să se vorbească mai degrabă de relația limbaj-gândire [...], însă, pentru vorbitor, limbajul coincide cu limba, încât, dacă se are în vedere acest aspect, o relație limbă-gândire devine nu numai admisibilă, ci și singura relevantă” (Oprea, 2006, p. 242).

așteptat, în acest sens, ca aceste discipline să vină cu partea lor „de zbor” la elucidarea unor chestiuni legate de procesele de gândire, de acțiunile membrilor societății, de rolul limbii în procesul de cunoaștere ș. a.

2. E aproape unanim recunoscut că gândirea a apărut înaintea limbajului. „Împotriva identificării limbii și gândirii, remarcă B. P. Ardentov, ne vorbește faptul că în decursul filogenezei omului (evoluției lui istorice ca specie anumită de animale) gândirea precede limba; limba apare mai târziu, odată cu conștiința, care este etapa superioară de dezvoltare a gândirii. Omul alali deja posedă toate metodele logicii formale, avea o experiență bogată de viață, și în momentul apariției însăși a gândirii care era mai bogată prin prezența imaginilor, noțiunilor și a legăturilor dintre ele etc. decât limba care, în virtutea primitivității sale, le exprima prin posibilitățile ei. Și această prioritate a gândirii asupra limbii se menține și în continuare, până în zilele noastre” (Ардентов, 1965, p. 30-31)³⁷.

2.1. Despre polimorfismul gândirii umane, precum și despre intercondiționalitatea acestor două realități – a limbii și a gândirii – putem vorbi doar din momentul „în care *conștiința animalică*, prin care lumea «se reflectă» strict cenzorial, iar reacția la stimuli venind din exterior era subiectiv-instinctuală, concretizată, între altele, în emisiuni sonore spontane, trece în *conștiință umană*. Această trecere presupune o primă detașare de natură, care devine astfel obiect de «studiere». Natura nu mai este doar privită, ascultată, temută etc., ea este supusă primelor «interpretări»” (Irimia, p. 91-92). Cu alte cuvinte, reiterează lingvistul ieșean D. Irimia, constituirea raportului dintre limbă și gândire „coincide cu începutul procesului de devenire umană, care înseamnă tocmai afirmarea *conștiinței* și a *limbajului* în procesul activităților în comun care, în mod organic, (1) determină apariția conștiinței apartenenței la aceeași comunitate și (2) impune încercarea de a comunica” (*ibidem*, p. 91).

2.2. Reținem din acest citat și referința la „activitățile în comun” ale oamenilor, referință în baza căreia E. Coșeriu, citându-l pe Hegel, a perseverat convingător să scoată în evidență „două dimensiuni fundamentale ale omului: munca și limbajul. După E. Coșeriu, anume munca „este cea care crează”, iar limbajul este dimensiunea „care nu acceptă lumea așa cum i se dă, ca o serie infinită de impresii totdeauna fugare și provizorii, ci organizează lumea în semnificații” (Coșeriu, 1996, p. 100-101). Mai e de relevat un detaliu semnificativ: limbajul „este creația lumii pentru om ca ființă spirituală, capabilă să gândească. Senzația ca atare nu poate fi gândită, neavând universalitate, cu ea nu putem gândi. Ca să gândim trebuie să avem semnificații, trebuie deci să desprindem cunoașterea de particularul absolut” (Coșeriu, 1994, p. 25).

3. Vorbind de legătura strânsă dintre limbă și gândire, trebuie să menționăm că limba este, într-adevăr, principalul suport al gândirii, dar nu este unicul. De vreme ce „fundamentală naturii umane îi este gândirea lingvistică” (D. Irimia), reiese că trebuie să admitem că, de rând cu gândirea verbală care „este singura universală”, există și alte tipuri de gândire, ce se bazează pe mijloace extralinguale, neverbale: or modalitățile de reflectare a realității înconjurătoare nu se reduc doar la cele verbale. După opinia cunoscutului psiholog și lingvist rus L. S. Vîgotski, „gândirea verbală nu epuizează nici toate formele gândirii, nici toate formele vorbirii. Există un domeniu vast al gândirii, care nu are nemijlocit relație cu gândirea verbală. Aici trebuie raportate, întâi de toate, [...] gândirea instrumentală și tehnică și, în general, tot domeniul al așa-zisului intelect practic care, doar în ultimul timp, constituie obiectul unor investigații intense” (Виготский, 1934, p. 95). Acest punct de vedere nu e unul singular. De exemplu, J. Searle delimitează o latură a gândirii care depinde de limbă și o altă latură care nu cunoaște această dependență. Această a doua latură se referă la posibilitatea de a gândi ceva și în lipsa cuvintelor sau a altor unități lingviale, precum ar fi dorințele (de exemplu, foamea care se manifestă prin dorința de a mânca) sau emoțiile (cum ar fi frica, furia) (Searle, 2000, p. 58-60).

³⁷Putem aminti și de aforismul „Vorbirea i-a fost dată omului pentru a-și ascunde gândurile” (fie vorba chiar și de o minciună: ea, inițial, tot a fost „elaborată” în mintea vorbitorului).

Întru susținerea ipotezei de mai sus, adică a posibilității gândirii în afara limbii, putem invoca și faptul că gândirea, după cum am remarcat deja, a apărut înaintea limbajului uman. Deci afirmația că gândirea este un fenomen „exclusiv omenesc” necesită unele precizări. Suntem pe punctul când acceptarea tezei despre apariția gândirii înainte de apariția limbajului presupune recunoașterea gândirii și la animale – idee susținută de mai mulți savanți. De exemplu, L. S. Vâgotski menționează că „în experimentele lui Keller, avem de a face cu o dovadă evident clară a faptului că embrionii intelectului, adică ale gândirii în sensul direct al cuvântului, au apărut la animale, indiferent de deosebiri în vorbire și nu sunt defel legate de reușitele ei. Intenția maimuțelor ce se materializează prin confecționarea uneltelor și prin aplicarea pe ocolite a mijloacelor privind soluționarea problemelor, constituie indiscutabil faza primară în dezvoltarea gândirii, dar e o fază anterioară vorbirii [...]. De aceea, gândirea și vorbirea au, genetic, rădăcini total diferite” (Вьготский, 1934, p. 76-77). Putem concluziona, în unison cu alți cercetători, că și animalele gândesc în anumite limite și că gândirea animalică a precedat-o pe cea umană cu multe milioane de ani înainte. *Volens-nonlens*, concluzia respectivă ne „obligă” să revenim la observațiile coșeriene: „omul nu este un animal, e altceva, e om, fiindcă animalul nu muncește în acest sens, adică să muncească permanent, să schimbe mereu natura. Și animalul nu vorbește, adică acceptă, în realitate, lumea cum este și operează în această lume numai cât îi trebuie ca să se poată alimenta și perpetua specia. Nimic altceva. Pe când omul construiește fără să facă asta numai pentru perpetuarea speciei [...]. Foarte important aici este că cealaltă dimensiune este dimensiunea limbajului, care este condiția creării lumii spirituale a omului, anume ca să poți gândi lumea. Lumea fără limbaj nu poate fi gândită. Ți-o poți reprezenta. Ți poți reprezenta totdeauna o situație particulară” (Coșeriu, 1996, p. 101).

4. Abordarea relației dintre limbă și gândire presupune și luarea în discuție nu numai a primatului apariției acestor două realități, dar și a ritmurilor lor de evoluție. Postulatul cu privire la legătura strânsă dintre limbă, realitatea înconjurătoare și procesul de cunoaștere a acestei realități presupune, fără îndoială, mutații de diferită natură în domeniile menționate. Absența paralelismului în evoluția acestor trei domenii pune limba în situația de a „rămâne foarte adesea în urma gândirii, pentru că nu tot ce se întâmplă în lumea înconjurătoare și, drept urmare, în gândire capătă o expresie lingvistică nouă” (Jordan, 1956, p. 39). „Prin condiția ei esențială de instrument de comunicare între membrii unei societăți [...] și intrând în contact cu realitatea doar prin intermediul gândirii (al conștiinței, în sens larg), remarcă și D. Irimia, limba rămâne în urma și a evoluției lumii obiective – și, implicit a societății –, și a dezvoltării gândirii. Ritmul propriu de dezvoltare îi este apoi încetinit de natura ei materială sau, mai exact, de îmbinarea laturii materiale cu cea ideală într-un raport de necesitate chiar dacă nu de condiționare obligatorie” (Irimia, 2011, p. 96). Ne este dificil să intuim ce viza profesorul ieșean prin ritmul „încetinit” de dezvoltare, întrucât activitatea pe post de seismograf a limbii nu poate fi pereclitată de asimetria semnelor lingviale, limbajul, fiind, „prin natura sa, dinamic, deschis, liber și creator” (Coșeriu, 1994, p. 165), dispune de suficiente posibilități. Totul depinde de vorbitori, deoarece ei „sunt oamenii care fac, produc ceva. Ei sunt cauza” (Coșeriu, 1996, p. 69) schimbărilor lingviale. Cu alte cuvinte, „generozitatea” limbii pornește de la colectivul vorbitor, dar nu de la ea însăși³⁸. Aceștia, vorbitorii, fiind conștienți de adevărul că „*infinitatea* realității obiective nu poate fi reflectată decât parțial de formele *finite* ale cunoștințelor omenești” (Wald, 1968, p. 98), nu ezită nici pentru o clipă să verbalizeze schimbările din inventarul, componența și particularitățile realităților identificate, experiența socială a oamenilor, precum și rezultatele procesului de cunoaștere. Anume în virtutea

³⁸Din acest considerent, nu putem fi de acord cu afirmația că planul conținutului se schimbă mai repede decât cel al expresiei doar din motivul că „orice limbă este constituită dintr-un număr limitat de foneme”, iar numărul unităților de expresie alcătuite prin îmbinarea lor (a fonemelor) „nu poate fi totuși nelimitat” (Berejan *et alii*, 1985, p. 170): or compozitorul sau pictorul nu lasă nefinisată lucrarea muzicală sau picturală începută din motiv că pe portativ există numai șapte note muzicale și, respectiv, numai șapte culori ale curcubeului în spectrul continuu al luminii.

acestui fapt, limba tinde permanent să reflecte adecvat extralingvalul (lumea materială și spirituală) în conștiința umană, altfel zis, tinde să devină „oglină a realității”.

5. Legătura indisolubilă dintre limbă și gândire presupune implicit și existența unei influențe reciproce dintre aceste două fenomene. Cităm două pasaje elocvente în acest sens: „Limba este organul formator al gândirii. Integral spirituală, integral interioară, trecând oarecum fără să lase urme, activitatea intelectuală se exteriorizează în vorbire prin intermediul sunetului și devine astfel perceptibilă pentru simțuri. Activitatea intelectuală și limba constituie o unitate și sunt inseparabile. Chiar și privită în sine, activitatea intelectuală este legată de necesitatea de a intra în relație cu sunetele verbale, căci altfel nici gândirea nu ar putea să obțină claritate, nici reprezentarea nu ar putea deveni concept” (Humboldt, 2008, p. 89); „Oamenii primitivi aveau o gândire săracă, folosind mai mult ideile bazate pe elemente concrete, ei nu izbuteau să grupeze unitățile în concepte mai largi și se împedicau de tot felul de amănunte neesențiale, pe care nu reușeau să le elimine din gânduri și din limbă; din această cauză și din cauză că limba era încă rudimentară, întrebunțau un mare inventar material, acolo unde noi ne descurcăm cu câteva trăsături simple” (Graur, 1972, p. 25).

În baza citatelor de mai sus, putem deduce că gândirea „forțează” limba să se adapteze la ofertele ei, dar, în același timp, și limba influențează gândirea. Nu în zadar se susține fără echivoc că „greșelile de limbă sunt greșeli de logică” (M. Avram). În plus, trebuie să mai luăm în calcul și faptul că de o influență reciprocă vorbim nu numai în cazul relației limbă-gândire, dar și în cazul relației limbă-vorbitor, relație care nu poate să nu aibă consecințe asupra relației limbă-gândire. Observațiile lui S. Pușcariu sunt mai mult decât concludente: „Între limbă și cei ce o vorbesc există un raport de influență *reciprocă*. Nu numai omul e stăpân pe limba lui, ci [...] și limba e stăpână pe cei ce o vorbesc, silindu-i să urmeze cu *gândurile* (subl. n. – Gh. P.) lor drumurile bătute de înaintași” (Pușcariu, 1976, p. 156). Putem deduce, așadar, că activitatea creatoare a vorbitorului întâmpină și anumite restricții impuse de sistemul limbii. Cu alte cuvinte, vorbitorul e silit, după expresia lui S. Pușcariu, „la o gospodărire rațională” a posibilităților pe care i le oferă limba (*ibidem*, p. 19).

6. Examinarea relației limbă-gândire nu poate neglija referirea la această relație în cazul limbajului surdomuților. Și gândirea lor, conform observațiilor obiective, se bazează pe anumite forme ale limbii care le sunt accesibile. Cu alte cuvinte, limba surdomuților este un derivat al limbii nesurdomuților în al cărui mediu ei viețuiesc. Acest fapt este deci o iminentă consecință a contactului permanent al surdomuților cu oamenii care utilizează limba sonoră și, corespunzător, trebuie neapărat să se orienteze la acele particularități ale limbii concrete de care face uz comunitatea respectivă. E de reținut și faptul că limba se constituie nu numai din cuvinte „sonore”³⁹, dar și din anumite relații structurale dintre elemente, anumite forme, anumite scheme de construire a vorbirii, anumite tipuri de segmentare a universului noțional. Aceste „părți” componente ale limbii sunt accesibile surdomuților și anume în baza lor ei își construiesc formele limbii lor care nu are caracter „sonor” (despre acestea și alte detalii în acest sens, a se vedea (Звегинцев, 2009, p. 294-296). Pot fi aduse nenumărate exemple ce ar demonstra că limba surdomuților, deși nu se prezintă sub formă verbală, se sprijină, în mare parte, pe structura limbii sonore, dar ne vom limita la unul. În limba ewe (familia nigerocongoleză) nu există un verb pentru a reda procesul de *mers* (*umplet*) în genere. Verbul *zo* se utilizează numai însoțit de anumite caracteristici suplimentare (peste 30), care redau diverse tipuri ale procesului de mers: repede, indecis, târâind picioarele, cu importanță, cu pași mărunți etc. Surdomuții care „vorbesc” în această limbă nu sunt capabili să exprime procesul de a merge în genere, dar numai un tip concret al acestui proces. Cu alte cuvinte, dacă nu am lua în calcul cantitatea nu tocmai mare a gesturilor „plastice” universale cu ajutorul cărora pot fi comunicate informații doar despre

³⁹Facem aici o precizare: în sfera gândirii noționale trebuie să delimităm legătura ei cu *limba* și cu *cuvintele*.

lucruri elementare⁴⁰, avem motive reale de a susține opinia larg răspândită că limba surdomuților se „clădește” pe baza mijloacelor lingviale.

7. Încă un argument invocat de savanți întru fundamentarea concepției despre existența gândirii extralingviale vizează vorbirea interioară (averală), adică reflecția, raționamentul „în sine”, „în gând”, fără a rosti cuvinte. Vorbirea interioară se desfășoară, de exemplu, în situațiile când se soluționează probleme de importanță majoră (în cazurile respective absența vorbirii sonore facilitează o concentrare mai bună, contribuind, în felul acesta, la rezolvarea problemei). Vorbirea interioară se manifestă și în vis, adică ea e posibilă în timpul somnului, când organismul uman (inclusiv organele vorbirii) se găsesc în stare de liniște. Legătura vorbirii interioare cu limba se manifestă prin faptul că în vorbirea interioară pot fi urmărite deseori „mișcările rudimentare ale organelor vorbirii” (de exemplu, ale nodului gâtului), „aluzii greu perceptibile” la cuvinte rediate prin careva elemente din articulație (de exemplu, mișcările buzelor și ale limbii)⁴¹.

8. Tradițional, în psihologie se disting trei tipuri de gândire: practică (adică gândirea tehnică, intuitiv eficientă), figurativă (adică gândirea senzorial intuitivă) și noțională (adică gândirea logică, abstractă, rațională, teoretică, generalizată). Întrucât aceste tipuri de gândire au fost și sunt amplu discutate în literatura de specialitate (în special, în psihologie, filozofie, lingvistică, logică etc.), ne propunem să examinăm în continuare aspecte ce vizează doar anumite tipuri de gândire, legate, preponderent, de gândirea noțională (adică de relația dintre limbă și gândire), dar care nu e „înveșmântată” în cuvinte sonore⁴². În paranteză fie spus, majoritatea cercetătorilor susțin că gândirea practică și cea figurativă este caracteristică și unor animale superioare (maimuțelor, delfinilor, câinilor, pisicilor etc.) și doar cea noțională, care operează cu noțiuni derivate în urma proceselor de generalizare ce se desfășoară prin forme verbale, este specifică oamenilor.

8.1. *Tipul averbal de gândire.* În actele de comunicare, vorbitorii deseori recurg la ... neutilizarea mijloacelor lingviale, dar și în aceste situații asistăm nemijlocit și la un act de gândire. Pentru exemplificare: *am susținut examenul la morfologie* → *am susținut morfologia, în curs de tipărire* → *sub tipar, a avea temperatură înaltă* → *a avea temperatură, Bună ziua!* → *Buna!* → *Salut!* → ridicarea pur și simplu a mâinii în sus. Punerea în aplicare a acestui tip de gândire e stimulată, parțial, de „minimum de efort” (A. Martinet), de economisirea consumului fiziologic sau chiar de ... indolență. Ceea ce s-ar cuveni să remarcăm în legătură cu situația descrisă e faptul că, „de îndată ce încercăm să facem legătura conștientă dintre o imagine și alta, ne dăm seama că suntem atrași în mijlocul unui *șuvoi neuzit de cuvinte* (subl. n. – Gh. P.)” (Sapir, 2016, p. 33)⁴³.

8.2. *Gândirea averbalo-noțională.* Gândirea lingvocreativă poate favoriza crearea de forme sau cuvinte-noțiuni, al căror conținut nu poate cuprinde în totalitate volumul noțiunilor care există deja în realitate (*ibidem*, p. 195). Avem de a face în asemenea situații cu implicarea așa-zisei gândiri averbalo-noțională. Vorba e că în fiecare limbă există noțiuni, de a căror existență vorbitorii sunt conștienți, dar, din anumite motive, aceste noțiuni nu au expresie materială. De exemplu, în limba română (spre deosebire de limbile slave) aspectul nu este considerat o cate-

⁴⁰Caracterul „universal” al gesturilor e relativ, întrucât numeroase gesturi au o semnificație convențională. De exemplu, balansarea capului de sus în jos înseamnă în Bulgaria și China negare, dar nu încuviințare.

⁴¹Despre legătura dintre vorbirea interioară și limba „prin cuvinte” ne vorbește și faptul că, nu de puține ori, meditația concentrată e însoțită de rostirea cuvintelor (putem aminti aici și de rostirea cuvintelor în timpul visului).

⁴²Incitante ni se par în acest sens următoarele observații: „Dacă în gândire totul trebuie neapărat să fie «îmbrăcat» de cuvânt, rezultă că a gândi înseamnă a gândi cu voce tare. Prin urmare, în gândire poate să apară ceea ce în limbă deja există; ceea ce nu e în limbă nu poate să apară în gândire (or ea nu poate exista în conștiință fără cuvinte) [...]. În gândire s-a creat imaginea, dar în limbă nu este cuvântul corespunzător pentru desemnarea ei (încă o dovadă despre posibilitatea de a exista în gândire a ceva ce nu este «îmbrăcat» verbal)” (Ардентов, 1965, p. 29-30).

⁴³Despre acest și următoarele tipuri de gândire, a se vedea (Серебрянников, 1988, p. 192-210).

gorie gramaticală autonomă, în schimb vorbitorii își dau prea bine seama de faptul ce înseamnă o acțiune terminată sau neterminată, după cum își dau prea bine seama că există deosebiri între *soacră* (a soțului) – rus. *мѣуа* și *soacră* (a soției) – rus. *свекровь*.

8.3. Gândirea lingvocreativă. Deși e contestată existența acestui tip de gândire, o atare opinie fiind motivată prin șubredul postulat „Gândirea poate să se înfăptuiască numai în baza limbii”, totuși există temeuri irevocabile ce ne permit să vorbim de funcționarea vizibilă și eficientă a gândirii lingvocreative. Acest tip de gândire oglindește realitatea ce îl înconjoară pe om, utilizând mijloacele lingvare existente. Cu alte cuvinte, în asemenea cazuri, vorbitorii, pentru a desemna noile noțiuni, recurg la crearea unor unități ce au la bază elemente deja existente în limbă. Putem deduce, așadar, că fiecă nouă noțiune creată este legată, într-o anumită măsură, cu altă noțiune. Pentru exemplificare invocăm trei ocazionalisme: *Gică Becali* > *Gică Berbecali* (aluzie la trecutul lui de oier este transparentă); *secerociocanic* (*secera* și *ciocanul* era o emblemă de stat a ex-URSS ce simboliza unitatea clasei muncitoare și a țăranimii); *bostaniadă* (concurs organizat anual pentru cultivatorii de bostani).

În legătură cu problematica în discuție, trebuie să menționăm că limbajul, în viziunea lui E. Coșeriu, nu poate fi examinat prin analogie cu obiectele de studiu ale științelor naturale și reale, iar lingvistica nu poate fi „construită” prin analogie cu aceste științe, întrucât „o limbă nu există asemenea unui obiect sau organism natural, deci nu are o continuitate organică independentă de conștiința vorbitorului ei” (Coșeriu, 2009, p. 320). Spre deosebire de gândirea averbală care nu depinde de existența semnelor limbii, gândirea lingvocreativă valorifică semnele existente, iar disponibilitatea vorbitorilor de a-și „etala” posibilitățile creative nu sunt pereclitate de limbă, întrucât ele se prezintă ca „un sistem deschis spre viitor, un sistem de posibilități, în parte realizate și în parte realizabile” (Coșeriu, 1996, p. 139). Totodată, n-ar trebui să se creeze impresia că procesului de creație i se permite „orice și oriunde”. Trebuie să reliefăm deci faptul că „survolarea” de către vorbitori a spațiului creativ al limbii și explorarea posibilităților ei creative nu pot ocoli „periscopul” interlocutorului, întrucât subiectul creator este un „subiect între subiecte”, adică semnele înființate „sunt întotdeauna create pentru altul sau, mai bine zis, ca fiind dinainte și ale altuia, și în aceasta constă *alteritatea* sa (a limbajului – Gh. P.)” (Coșeriu, 2009, p. 10).

9. Sintetizând cele spuse, putem afirma fără echivoc că limba și gândirea formează o unitate și nicidecum o identitate. Studiile existente și experimentele efectuate confirmă cu prisosință această teză. Indiscutabil, această unitate se manifestă sub diverse forme, remarcând, totodată, că gândirea noțională se desfășoară numai de cât prin forme lingvare, dar nu neapărat prin forme verbale (orale). E în afara oricărui dubiu că gândirea verbală sau gândirea prin intermediul limbii reprezintă, sub aspect cronologic, tipul „întârziat” de gândire, el fiind precedat de diverse tipuri averbale de gândire. Deci trebuie să renunțăm la identificarea limbii cu unitățile lexicale „sonore” (existența noțiunilor averbale, limba surdomuților sau vorbirea „în sine” sunt argumente în acest sens).

Firește, gândirea verbală reprezintă cel mai desăvârșit tip de gândire, dar nu trebuie să se creeze impresia că în procesul de gândire vorbitorii fac uz doar de un singur tip de gândire: în viața de toate zilele, ei apelează la diverse tipuri de gândire, cu atât mai mult că ele nu se exclud, dar „colaborează” și se completează reciproc.

Referințe bibliografice:

1. BEREJAN, Silviu, DUMENIC, Ion, MĂTCAȘ, Nicolae, *Lingvistica generală*. Chișinău: Editura Lumina, 1985.
2. COȘERIU, Eugeniu, *Prelegeri și conferințe (1992-1993)*. Anuar de lingvistică și istorie literară. T. XXXIII. 1992-1993. Seria A. Lingvistică, Iași, 1994.
3. COȘERIU, Eugeniu, *Lingvistica integrală. Interviu cu Eugeniu Coșeriu realizat de Nicolae Saramandu*. București: Editura Fundației Culturale Române, 1996.
4. COȘERIU, Eugeniu, *Omul și limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii și lingvistică generală*. Antologie, argument și note de Dorel Fînar. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2009.

5. GRAUR, Alexandru, *Lingvistica pe înțelesul tuturor*. București: Editura enciclopedică română, 1972.
6. HUMBOLDT, Wilhelm von, *Despre diversitatea structurală a limbilor și influența ei asupra dezvoltării spirituale a umanității*. Versiune românească, introducere, notă asupra traducerii, tabel cronologic, bibliografie și indici de Eugen Munteanu. București: Humanitas, 2008.
7. IORDAN, Iorgu, *Limba română contemporană*. București: Editura Ministerului Învățământului, 1956.
8. IRIMIA, Dumitru, *Curs de lingvistică generală*. Ediția a III-a. Ediție îngrijită, cuvânt înainte, note și mic dicționar de autori citați de Ioan Milică. Postfață de Ilie Moisuc. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2011.
9. MARIAN, Iulia, *Limba și gândirea*. In: *Tratat de lingvistică generală*, București: Editura Academiei, 1971.
10. OPREA, Ioan, *Elemente de filozofia limbii*. Iași: Institutul European, 2006.
11. PUȘCARIU, Sextil, *Limba română. I. Privire generală*. Prefață de G. Istrate. Note, bibliografie de Ilie Dan. București: Editura Minerva, 1976.
12. SAPIR, Edward, *Despre limbă: o introducere în studiul vorbirii*. Ediție îngrijită și traducere de Teodora Ghivirigă. Iași: Casa Editorială Demiurg®, 2016.
13. SEARLE, John R., *Realitatea ca proiect social*. Iași: Polirom, 2000.
14. WALD, Henri, *Realitate și limbaj*, București: Editura Academiei, 1968.
15. АРДЕНТОВ, Б. П. *Мысль и язык*. Кишинев, 1965.
16. ВЫГОТСКИЙ, Л. С. *Мышление и речь*. Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1934.
17. ЗВЕГИНЦЕВ, В. А. *Очерки по общему языкознанию*. Москва: Книжный дом «Либроком», 2009.
18. СЕРЕБРЕННИКОВ, Б. А. *Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира*. Москва: «Наука», 1988.

